

ДИНАМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ТКАНИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И АГРЕГАЦИИ ТРОМБОЦИТОВ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ГИПЕРТИРЕОЗЕ

Хонов Алавиддин Шохужаевич

<https://orcid.org/0009-0005-4149-366X>

ассистент кафедры нормальной и патологической физиологии

Ахмедов Камолиддин Хакимович

DSc., доцент <https://orcid.org/0009-0005-8376-3883> заведующий кафедрой
нормальной и патологической физиологии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13888616>

Ключевые слова: эксперимент, гипертермия, гипертиреоз, морфология

АКТУАЛЬНОСТЬ. Заболевание тиреотоксикоз очень распространено в популяции по данным многочисленных эпидемиологических исследований (Framingham Heart Study, Wickham Survey, NHANES III) [4].

Частота выявления болезни Грейвса колеблется от 30 до 200 новых случаев на 100 000 жителей в год [7]. В районах с йододефицитным состоянием отмечается высокая распространенность функциональной автономии щитовидной железы на фоне узлового и многоузлового зоба, частота которого составляет до 60% всех причин гипертиреоза [3]. Особенно выраженное влияние он оказывает на функционирование сердечно-сосудистой системы за счет разнообразного влияния тиреоидных гормонов, в большинстве случаев определяющих тяжесть состояния больных, трудоспособность и прогноз [1].

Тромбоциты не только необходимы в плазменных реакциях крупных сосудистых тромбоцитов, гемостазе, воспалении, ангиогенезе, но также участвуют в формировании иммунной системы [2]. Активация тромбоцитов играет важную роль в защитном гемостазе и патологическом тромбозе [6]. В настоящее время общепринятым в лабораторной практике методом оценки агрегационной активности тромбоцитарной связи гемостаза является агрегатометрия [5]. Нарушения гемостаза при гипотиреозе связаны с дефицитом тиреоидных гормонов, но механизмы пока не установлены [4].

Цель исследования изучить морфофункциональные изменения щитовидной железы при экспериментальном гипертиреозе, развивающемся в условиях жары.

Материал и методы исследования: В экспериментах модель гипертиреоза возникала путем введения L – тироксина при температуре

окружающей среды 42 ± 1 °C ежедневно в течение 30 дней в дозе 100 мкг/кг 96 крысам-самцам белой породы в смешанной популяции с исходной массой 130 г. -180 гр, содержится на лабораторном рационе в виварии. В качестве контрольной группы были получены 12 интактных крыс. Пробы для анализа исследовали на 1-е и 7-е сутки после вызова модели гипертиреоза в экспериментальных группах. Проведен морфометрический анализ, окраска гематоксилином и эозином, гистологические препараты щитовидной железы, приготовленные по стандартной методике.

Исследования экспериментального гипертиреоза, развивающегося в термических условиях, при групповых гистологических исследованиях у животных вызвали значительные изменения через 1 сутки: щитовидная железа, увеличение в 10х, 40х. Трахея и пищевод – гистоархитектоника сохранена, патологических изменений нет. Щитовидная железа разделена на отделы по 15-20 фолликулов, округлой формы, с однослойным кубическим эпителием, в полости которого находится небольшой коллоид. Клетки активно выделяют розовый коллоид. Подушечки Сандерсона не были отмечены. Исследования экспериментального гипертиреоза, развивающегося в термических условиях, при групповых гистологических исследованиях у животных вызвали значительные изменения через 7 дней: щитовидная железа, увеличение в 10х, 40х. Трахея и пищевод – гистоархитектоника сохранена, патологических изменений нет. Щитовидная железа разделена на отделы по 15-20 фолликулов, округлой формы, с однослойным кубовидным эпителием, в полости которого находится небольшой коллоид. Отмечались единичные крупные фолликулы, клетки активной секреции и подушечки Сандерсона. Определение агрегации тромбоцитов. В ходе исследования на крысах интактной группы спонтанная агрегация тромбоцитов составила $7,5 \pm 0,4\%$. Исследовательский экспериментальный гипертиреоз, развивающийся в тепловых условиях в группе дегрегационных тестов на агрегацию тромбоцитов у животных, значительно изменился через 1 день: на фоне высоких температур окружающей среды развитие спонтанной агрегации тромбоцитов при экспериментальном гипертиреозе составило $8,8 \pm 0,7$ процента, что на 17,3% превышает показатели крыс интактной группы. Группа. Исследование экспериментального гипертиреоза, развивающегося в тепловых условиях, в групповых тестах на агрегацию тромбоцитов у вызванных животных существенно изменилось даже через 7 дней: на фоне высоких температур окружающей среды развитие

спонтанной агрегации тромбоцитов при экспериментальном гипертиреозе составило $9,2 \pm 0,8\%$, что, как было установлено, у крыс интактной группы увеличилось на 22,7%. исходя из ценностей. Таким образом, результаты исследования показывают однородность гемостазиологических реакций у животных с экспериментальным гипертиреозом в зависимости от температуры окружающей среды. Развитие экспериментального гипертиреоза характеризовалось более выраженным повышением прокоагулянтной активности тромбоцитов в условиях высокой температуры окружающей среды.

Заключение.

При течке - развивающийся гипертиреоз, микроскопические изменения в щитовидной железе усиливались в соответствии с длительностью исследования, проявляясь регистрацией пролиферации тиреоцитов, лимфоидной инфильтрации активных секреторных клеток и подушечек Сандерсона (7-е сутки).

Использованная литература:

1. Бионди, Б. Рекомендации Европейской ассоциации щитовидной железы по диагностике и лечению эндогенного субклинического гипертиреоза, 2015 г. / Б. Бионди, Л. Барталена, Д.С. Купер и др. // Европейский журнал по щитовидной железе. – 2015. – Том. 4(3). – P.149-163.
2. Кассирер-Фриде, А. ШАРПИН о связи интегрин, иммунной и воспалительной передачи сигналов в тромбоцитах человека / А. Кассирер-Фриде, В. Тьяджоно, К. Это, С.Дж. Шаттил // Proc. Натл. акад. наук. США. - 2019. - Том. 116. - С. 4983-4988.
3. Марусенко, И.М. Тиреотоксикоз и фибрилляция предсердий / И.М. Марусенко, Е.Г. Петрова // Рациональная фармакотерапия в кардиологии. – 2017. – Т. 13, № 3. – С. 398-402
4. Ордухани, А. Гемостаз при гипотиреозе и аутоиммунных заболеваниях щитовидной железы / А. Ордухани, К.Д. Бурман // Межд. Дж. Эндокринолог. Метаб. - 2017. Эл. адрес: <http://10.5812/ijem.42649>.
5. Силлер, Дж.М. Эффект антиагрегантных препаратов клопидогрела и аспирина меньше сразу после имплантации стента / Дж.М. Силлер, К. Хаберл, К. Приллингер, С. Панцер, И. Ланг, Б. Джилма // Тромб. Рез. - 2009. - Вып. 123. - С. 874-880.
6. Соутон, А.П. Быстрая кинетика изменения скорости потребления кислорода тромбин-стимулированными тромбоцитами, измеренная методом респирометрии высокого разрешения / А.П. Соутон, С.Д.

Миллингтон-Берджесс, А.Дж. Мюррей, М.Т. Харпер // Биохимия. Биофиз. Рес Коммун. -2018. - Том. 503, Н. 4. - С.2721-2727.

7. Тарбеева, Н.С. Комплексный подход в выявлении кардиоваскулярной функции у пациентов с дистиреотоксикозом / Н.С. Тарбеева, Е.Н. Смирнова /

Современные проблемы науки и образования. – 2015. – №3. – [Электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: <http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=19851>

